

**ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИ
НЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИГА СЕМАНТИК
ТАРЖИМАСИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481447>

Абдуллаева Нигора Рустамовна

*ЎЗМУ, Таржима назарияси ва
қиёсий тилшунослик кафедраси
катта ўқитувчи, Тошкент*

Кириш. Когнитив тилшунослик когнитившунослик фани асосида, дастлаб инсониятнинг фикрлаш жараёнини компьютерлаштириш орқали вужудга келган. Тилшунослик когнитив ва лингвистик тузилмаларнинг ўзаро таъсирини, маълум бир тил бирликлар маънолари асосида ётган билим тузилмаларини ҳамда уларни амалга ошириш категорияларини моделлаштириш, шунингдек ушбу билимлар шахс ҳақидаги тасаввурлар тизимидаги рўлини белгайди.

Маслованинг фикрига кўра, Когнитивизм – бу тилшунослик фанининг йўналиши бўлиб, унинг ўрганиш объекти инсон онги, тафаккури ва улар билан боғлиқ бўлган ақлий жараёнлардир. Ушбу фан билиш ва англаш ҳамда инсон фаолияти жараёнида оламни англаб етиш демакдир [1].

Шаҳриёр Сафаровнинг фикрича, когнитив тилшунослик атамаси билишга оид сўзига боғлиқ бўлиб, оламни англаш, идрок этиш оддий ходиса эмас балки, *cogitatorium* яъни, ижтимоий, маданий, лисоний ҳодисаларни ҳисобга олиш керак демакдир. Шунинг назарда тутиш керакки тафаккур инсоннинг мақсадли фаолияти натижаси бўлиб, у мулоқот жараёнида билдирилаётган муносабатнинг акс этишидир [2].

Р.Х. Хайрулинанинг фикрича, оламнинг лисоний манзараси инсонларнинг атроф-муҳитдаги билимлар ва ғояларни акс эттиради. Дунёнинг ҳар бир қисми сўз шаклида лингвистик ифодани олади. Дунё

фрагментлари ўртасидаги боғлиқлик яъни идентификация, қарама-қаршилик, бир хил ёки бир бирига боғлиқ бўлмаган ҳодисалар таксаномияси тил типлари ва сўзлар ўртасидаги семантик муносабатларни белгилайди. Бундай ҳолатда тил бирликларини таснифлашнинг асоси маъноларнинг экстралингвистик таркибини кўриб чиқишдир. Таркибий қисмлари ўртасидаги семантик муносабатларни аниқловчи луғат –тезаурас дейилади [4].

Инглиз тили динамик ривожланаётган тизимдир. Ҳаётнинг янги ҳақиқатларини номлайдиган сўзлар доимий равишда пайдо бўлади. Бундай лексик бирликларни таҳлил қилиш ва тавсифлаш зарурати лексикологияда неология каби бўлимнинг пайдо бўлишига олиб келди.

Асосий матн. Маълум бир маданиятда пайдо бўладиган янги тушунчаларни билдириш учун янги сузлар ёки иборалар яъни неологизмлар яратилади. Улар мода реалиялари (кийим –кечак, соч турмаги, пойабзал ва бошқалар), озиқ-овқат деб аталадиган сиёсий ва ижтимоий ҳодислардир. Бундай ҳолда, қоида тариқасида, ески сўзлар янги маъноларга эга бўлади ёки янги сўзлар ўзлаштирилади. Шунингдек, янги сўзлар кўпинча тилда мавжуд бўлган лексик ва сўз яшаш материалдан ва тилда унумли усулларга мувофиқ шакилланади. Ҳозирги вақтда замонавий тилшуносликда неологизмларни ўрганишда турли ёндашувлар тақдим этилган неологизмларни ўрганиш усуллари доирасида амалга оширилади. Улар орасида таркибий-семантик, когнитив; психоллингвистик, прагматлингвистик, когнитив-дискурсив, лингвокултурологик, функционал-прагматик ёндашувлардир.

Қуйида ушбу тадқиқот неологизмларни ўрганишда структуравий-семантик ёндашувга мувофиқ коронавируснинг иқтисодий оқибатларини акс эттирувчи янги сўзларнинг семантик маънолари акс этган: *work from home(WFH)*- *уйдан чиқмаган ҳолда ишлаш*; *corona crisis*- "пандемия билан боғлиқ иқтисодий инқироз"; *coroncellations (corona+cancellations)*- "коронавирус билан боғлиқ ҳолда спортни, тадбирлар, театрлаштирилган

томошалар, ресторанлар, саёҳатлар, тўйлар ва бошқаларни бекор қилиш; *coronaclosed* – “коронавирус туфайли ёпилган (бизнес)”; *coronavacation* – “коронавирус эпидемияси туфайли ўзини-ўзи изоляция қилиш; *coronawashing*– “ маҳсулотларнинг самарадорлиги тўғрисида етарли далиллар келтирмасдан туриб, коронавирус инфекциясининг олдини олиш ёки даволашга ёрдам берадиган гигиена воситаларини фойда олиш мақсадида сотиш” .

Коронавируснинг ижтимоий оқибатларини акс эттирувчи неологизмлар: *socialdistancing*- *ижтимоий масофа сақлаш*; *self-isolating* - *ўз-ўзини изоляциялаш*; *quarantrends* - *ўз-ўзини изоляция қилинган одамлар орасида модага айланган фаолият*; *quarantips*- *ўз-ўзини изоляциялаётган одамларга кийим-кечак, озиқ-овқат ва турмуш тарзи бўйича маслаҳатлар*; *coronapocalypse* – “Covid 19 эпидемияси туфайли келадиган охират замон”; *coronaphobia* - “коронавирус билан касалланишдан қўрқиш; *coronavirusing*- “коронавирус қўркуви туфайли барча шахсий учрашувларни бекор қилиш ва уйда қолиш.

Хулоса. Коронавирус пандемияси ҳақидаги неологик номинацияларнинг семантик тузилишини ўрганиш, неологизмларнинг стилистик рангланиши уларни экспериментал номинатив бирликлар сифатида тавсифлашга имкон беради, чунки улар инсоннинг когнитив ва объектив фаолияти натижасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика – Минск: 2005, – 6 б.
2. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. “Сангзор” нашриёти, 2006-10 б.
3. Сабурова Н.А. Семантическая характеристика англоязычных неологизмов о пандемии коронавирусной инфекции / Н.А. Сабурова, А.П. Кельмяшкин // Международный научно-исследовательский журнал.- 2021. - №6 (108).
4. Хайруллина Р.Х. Фразеологическая картина мира: от мировидения к миропониманию- Уфа, 2001, - 10 б.